

ТОШКЕНТ БОТАНИКА БОҒИ ШАРОИТИДА
ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН *LONICERA* L. (CAPRIFOLIACEAE) ТУРКУМИ
АЙРИМ ТУРЛАРИНИ ВЕГЕТАТИВ УСУЛДА КЎПАЙТИРИШ

С.С. Носиров, Н.К. Рахимова

sobitzhon.nosirov@mil.ru

ЎзР ФА Ботаника институти хузуридаги академик Ф.Н. Русанов номидаги Тошкент
Ботаника боғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7192102>

Аннотация. Мақолада Тошкент Ботаника боғи шароитида интродукция қилинган *Caprifoliaceae* оиласига мансуб *Lonicera* L. туркуми айрим (*L. japonica*, *L. maackii*, *L. muendeniense*, *L. maximowiczii*) турларини вегетатив 3 хил усулда: корневин, гетероауксин стимуляторлари ва назорат (сув)да кўпайтириши бўйича маълумотлар келтирилган. Тадқиқот олиб борилган турлардан қаламчаларининг кўкариши бўйича *L. japonica* тури юқори (98%) кўрсаткичга эга бўлганлиги, паст кўрсаткич эса *L. maackii*, *L. muendeniense*, *L. maximowiczii* турларида (56%) аниқланган. Энг юқори натижалар корневин стимуляторидан олинганлиги маълум бўлди.

Калит сўзлар: *Lonicera*, вегетатив кўпайтириши, стимулятор, корневин, гетероауксин, назорат, новда, қаламча, илдиз.

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА *LONICERA* L.
(CAPRIFOLIACEAE) В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ ТАШКЕНТСКОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Аннотация. В статье приведены данные по вегетативному размножению 3 различными способами: корневин, гетероауксиновым стимуляторами и контроль (вода) некоторых видов (*L. japonica*, *L. maackii*, *L. muendeniense*, *L. maximowiczii*) рода *Lonicera* L., относящаяся к семейству *Caprifoliaceae*, интродуцированных в условиях Ташкентского ботанического сада. Из исследованных видов, у *L. japonica* отмечен самый высокий (98%) показатель, в то время как низкий показатель – у *L. maackii*, *L. muendeniense*, *L. maximowiczii* (56%). Определено, что самые высокие результаты были получены от стимулятора корневин.

Ключевые слова: *Lonicera*, вегетативное размножение, стимулятор, корневин, гетероауксин, контроль, побег, черенки, корень.

VEGETATIVE REPRODUCTION OF SOME SPECIES
OF THE GENUS *LONICERA* L. (CAPRIFOLIACEAE) IN THE CONDITIONS OF
INTRODUCTION OF THE TASHKENT BOTANICAL GARDEN

Abstract. The article presents data on vegetative reproduction by 3 different methods: kornevin, heteroauxin stimulators and control (water) of some species of the genus *Lonicera* L. (*L. japonica*, *L. maackii*, *L. muendeniense*, *L. maximowiczii*), belonging to the family *Caprifoliaceae*, introduced in the conditions of the Tashkent Botanical Garden. Of the studied species, *L. japonica* has the highest (98%) index, while the lowest index is in *L. maackii*, *L. muendeniense*, *L. maximowiczii* (56%). It was determined that the highest results were obtained from the stimulator kornevin.

Keywords: *Lonicera*, vegetative reproduction, stimulator, kornevin, heteroauxin, control, shoot, cuttings, root.

Caprifoliaceae Vent. – Шилвидошлар оиласининг ер юзида 15 туркумга мансуб 500 га яқин турлари мавжуд бўлиб, улар барг тўқувчи, доимий яшил, баъзан ўрмаловчи, кам ҳолларда паст бўйли дарахт ёки ўт ўсимликлардир. Улар, асосан, шимолий яримшар, мўътадил ва субтропик минтакаларда тарқалган. Ушбу оиланинг аксарият турлари ўрмон ўсимликлари ҳисобланади [1]. Caprifoliaceae оиласининг йирик туркумларидан бири – *Lonicera* L. дунё бўйича 200 га яқин турни ўз ичига олади. Ушбу туркум турларининг тарқалиш ареали анча кенгдир. Кавказдан тортиб, Сибиргача ёки Олтойдан то Япония, Корея, Хитойнинг ғарбий вилоятлари-ю, Ҳимолой тоғларигачадир [2].

Ўзбекистон флорасида мазкур туркумнинг 10 та тури учрайди [3]. Туркумнинг *Lonicera paradoxa* Rojark. (ғалати учқат) тури Ўзбекистон Қизил китобига Помир-Олойдаги жуда камёб, ареали ажралган, мақоми 1 га тенг бўлган реликт эндем ўсимлик сифатида киритилган [4].

Сўнгги йилларда ЎЗР ФА академик Ф.Н. Русанов номидаги Тошкент Ботаника боғига *Lonicera* туркумининг Ўзбекистон ва чет эл флорасидаги 20 га яқин турлари интродукция қилиниб, ушбу турукумнинг коллекцияси яратилди. Маълумки, аксарият турлар ўзининг манзаралилиги билан юқори даражада кадрланади ва ҳозирда кўкаламзорлаштиришда ҳам кенг фойдаланилмоқда.

Дарахт, бута ва чирмашиб ўсувчи турларини кўпайтиришда қаламчалар танланган оналик дарахт ва буталарининг новдаларидан олинади.

Чет эл флорасидан Тошкент Ботаника боғига интродукция қилинган *Lonicera* туркумининг 4 та турлари вегетатив кўпайтириш мақсадида (қаламча ёрдамида) (*L. japonica* Thunb., *L. maackii* (Rupr.) Maxim., *L. muendeniensis* Rehder, *L. maximowiczii* Rupr.) турлари ажратиб олинди.

Вегетатив кўпайтириш – ўсимликларни новда, илдиз, илдизпоя, пиёзи, туганаги орқали кўпайтириш ва ўз илдизига эга ёш ўсимликни юзага келтиришдан иборат. Вегетатив, яъни қаламчалар орқали кўпайтириш ёзги ёки яшил қаламчалар ва ёғочлашган қаламчаларга бўлинади. Ёзги ёки яшил қаламчалар ўсимликнинг вегетация даври давомида олинади. Ёғочлашган қаламчалар эса ўсимликнинг тиним (барг ташлагандан сўнг куртаклар ўйғонишигача бўлган вақт) давридаги йиллик сурх новдалардан олинади. Манбаларда келтирилишича, Англияда ёғочлашган қаламчалар ўсимлик ҳали барг тўқмасидан тайёрлаб экилади ва қишда шу ҳолатда қолдирилади. Оз фурсатда каллус ҳосил бўлади, лекин илдиз тизими баҳор фаслида шаклланади. АҚШ да куз ва қишда новдалар олиниб, баҳор фаслигача нам ва совуқ ҳароратда сақлаб турилади [5].

Вегетатив кўпайтирилганда, ўсимликлар ўзида оналик белгилари ҳамда манзаралилигини тўлиқ сақлаб қолади. Кўпгина интродуцентлар интродукция шароитида уруғ ҳосил қилмаслиги ёки шаклланган уруғлар тўлиқ етилмаслиги мумкин, шу сабабли ҳам улар вегетатив усулда кўпайтирилади [6].

Вегетатив усулда кўпайтириш бўйича тажрибалар очиқ дала шароитида З.Я. Иванова З.Я. [7] методи асосида бир йиллик сурх новдалардан қаламчалар тайёрланди. Бу эса дарахтларнинг ўрта ва юқори қисмидаги новдаларда моддалар алмашинуви жараёни яхши амалга ошиш билан изоҳланади. Олинган новдаларнинг куртаклар оралиғига қараб, 12-14 см узунликда тайёрланди (10.03.2020). Шунингдек, вегетатив кўпайтиришнинг

сифатли самарадорлик кўрсаткичларини аниқлаш мақсадида уч хил усулда: **корневин** – индолилмой кислотаси (ИМК), **гетероауксин** – индолилсирка кислотаси (ИУК), **назорат** – оддий сув, стимуляторлар ёрдамида 10-12 соат давомида ишлов берилди. Қаламчаларнинг экиш чуқурлиги 4-6 см, қатор оралари 5x7 см ни ташкил этди. Қумдаги намликни бир меъёрада ушлаб туриш мақсадида лейка ёрдамида ҳафтада 3-4 марта суғорилди.

Корневин стимуляторида ишлов берилган *L. japonica*, *L. maackii* ларнинг қаламчаларида 15 кундан сўнг (25.03.2020) каллус ҳосил қилганлиги кузатилди. *L. maximowiczii*, *L. muendenienseis* турларда эса 20 кундан сўнг каллус тўплами ҳосил бўлганлиги аниқланди. Ўттиз кундан сўнг (11.04.2020) корневин стимуляторидан фойдаланган қаламчаларда бирламчи илдизлар шаклланганлиги кузатилди. Бу вақт давомида қаламчаларнинг устки қисмида ҳам куртаклар уйғониб, янги новдалар ҳосил қилганлиги аниқланди. Гетероауксин ва назорат вариантларда эса 35-37-кунларда илдиз шаклланганлиги қайд этилди (1-расм).

1 – расм. а) *Lonicera maackii* нинг каллус ҳосил қилиши; б) *L. japonica* да илдиз ҳосил бўлиши; с) *L. maximowiczii* новдаларининг ўсиши

Олиб борилган кузатувлардан маълум бўлдики, уч хил (корневин, гетероауксин, назорат) усулда илдиз олиш натижаларига кўра, қуйдагилар аниқланди (2-расм).

2-расм. *L. japonica*, *L. maackii*, *L. muendenienseis*, *L. maximowiczii* турларининг вегетатив усулда кўпайтирилгандаги илдиз олиши

Расмдан кўришиб турибдики, мазкур интродуцентларни вегетатив усулда кўпайтирилганда, гетероауксин ва назоратдагига нисбатан корневин стимуляторида қаламчалар дастлабки илдизларнинг эрта шаклланиши ва унувчанлик фоизи юқори эканлиги қайд этилди.

L. maximowiczii – корневин стимуляторидаги қаламчалар 1-2 та ён новдалар ҳосил қилиб, уларнинг турлича узунликка эга эканлиги аниқланди: биринчи новданинг узунлиги 10,3 см, иккинчи новдасини узунлиги 4 см ни ташкил этди. Асосий илдиз узунлиги 14-15 см бўлиб, иккинчи тартиблиси 10-12 см, энг кўп шаклланган учинчи тартибли илдизлар эканлиги кузатилди. Ушбу турни шу вақтда гетероауксин ва назорат (оддий сув) стимуляторларидан фойдаланилган қаламчаларда эса 1-2 та ён новдалари ҳосил бўлганлиги, уларнинг узунлиги 2-4 см, асосий илдизининг узунлиги эса 6-8 см гача эканлиги кузатилиб, буларда ҳам учинчи тартибли илдизлар энг кўп шаклланганлиги аниқланди.

L. muendeniensis – корневин стимуляторидаги қаламчалар иккита новдалар ҳосил қилганлиги ва уларнинг узунлиги 7-7,5 см га етганлиги кузатилди. Асосий илдиз узунлиги 12-13 см га етиб, иккиламчи ва учламчи илдизлар яхши шаклланганлиги аниқланди (узунлиги 5-6 см). Энг кўп шаклланган илдизлар учинчи тартибли илдизлар эканлиги қайд этилди. Гетероауксин стимуляторига қўйилган қаламчалар корневин стимулятордаги қаламчаларга нисбатан ўсиш ва ривожланиш кўрсаткилари паст эканлиги аниқланди. Масалан: новдаларинг узунлиги 2-4 см гача ташкил қилди. Асосий илдизнинг узунлиги эса 10 см гача етганлиги ва учламчи илдизлар шакллана бошлаганлиги қайд этилди. Назорат (оддий сув) стимуляторга қўйилган қаламчаларда новда ҳосил қилганлиги (узунлиги 1-3 см) кузатилиб, асосий илдизининг узунлиги 6-7 см гача чуқурлашган. Иккинчи ва учинчи тартибли илдизлар узунлиги эса 1-2 см ни ташкил қилди. Ушбу қаламчаларда иккинчи тартибли илдизлар яхши ривожланганлиги аниқланди.

L. maackii – корневин стимулятордаги қаламчаларда новдалар узунлиги 5-10 см гача етганлиги кузатилди. Асосий илдиз узунлиги 17-18 см га чуқурлашган, иккинчи тартиблиси 10-12 см бўлиб, учинчи ва туртинчи тартиблиси 3-4 см эканлиги қайд этилди. Гетероауксин ва назорат (оддий сув) стимуляторларида иккитагача новда ҳосил қилиб, узунлиги 10-12 см ни ташкил қилди. Асосий илдиз узунлиги 7-8 см гача етганлиги кузатилди. Яхши ривожланган илдизлар учинчи тартибли илдизлар бўлиб, узунлиги 2-3 см гача етганлиги аниқланди.

L. japonica – ётиб ўсувчи, бошқа турларга нисбатан новдалари кўп бўлиб, 2020 йил май ойининг учинчи декадасида корневин стимулятордаги қаламчаларнинг униб чиққан биринчи новдасининг узунлиги 23-24,4 см, иккинчи новдасининг узунлиги 11-12,2 см, учинчи новдаси 6-8 см, тўртинчи новдасининг узунлиги эса 4-5 см гача ташкил қилди. Ушбу турда иккиламчи новдалар ҳосил қилганлиги ва узунлиги 5-7 см га етганлиги қайд этилди. Илдизлари яхши шаклланган бўлиб, асосий илдизнинг узунлиги 14-15,5 см, иккинчи тартиблиси эса 8-10 см гача етганлиги аниқланди. Энг кўп шаклланган тўртинчи тартибли илдизлар эканлиги қайд этилди. Гетероауксин ва назорат вариантыда новдалар узунлиги ўртача 6 см гача етиб, асосий илдиз узунлиги 8-10 см гача етганлиги кузатилди. Энг кўп шаклланган илдизлар тўртинчи тартибли илдизлар эканлиги аниқланди.

Мазкур интродуцентларни вегетатив кўпайтиришга қўйилган қаламчалар 90 кундан сўнг (20.06.2020) кузатилганда, *L. maximowiczii* нинг асосий илдиз узунлиги 19-21 см гача чуқурлашганлиги ва тўрт тартибли илдизчалар ҳосил қилганлиги кузатилди. Энг кўп шаклланган тўртинчи тартибли илдизлар эканлиги қайд этилди. Новдалар узунлиги 23-25 см ни ташкил қилди. *L. muendeniensis* турида асосий илдизининг узунлиги 15-17 см га етиб, тўрт тартибли илдизлар шаклланганлиги кузатилди. Энг кўп шаклланган тўртинчи тартибли илдизлар эканлиги аниқланди. Новдасининг узунлиги 10-12 см, иккинчи ён новдасининг узунлиги эса 7,3-8 см гача ўсганлиги қайд этилди.

L. maackii нинг асосий илдиз узунлиги 30 см ни ташкил қилиб, энг кўп шаклланган тўртинчи тартибли илдизлар эканлиги аниқланди. Новдаларнинг узунлиги 12-14 см ни ташкил қилди.

L. japonica турида асосий илдиз узунлиги 28 см ни ташкил қилиб, учунчи тартибли илдизлар энг кўп шаклланганлиги аниқланди. Новдасининг узунлиги 34,5 см гача етганлиги ва иккиламчи новдаларнинг узунлиги эса 14-15 см гача ўсганлиги қайд этилди (3-расм).

3 – расм. *Lonicera* турлари қаламчаларининг илдизи ва новдаларининг умумий кўриниши а) *L. maackii*; б) *L. japonica*; с) *L. maximowiczii*; д) *L. muendeniensis*

Вегетатив услда кўпайтирилган ўсимликлар октябр ойининг учинчи декадасида вегетациясини тугатганлиги кузатилди. Бунга кўра, уч хил варианда (корневин, гетероауксин, назорат) олиб борилган тажрибаларда ўсимликлар ўсиш даврида турлича кўрсаткичлар қайд этилди (4-расм).

4-расм. *Lonicera* турлари бир йиллик вегетатив органларининг ўсиш кўрсаткичлари (см)

Бунда *L. maximowiczii* нинг назорат стимулятори вариантыда илдиз узунлиги 30 см га етганлиги, новдалар сони иккитагача униб, узунлиги эса 17-18 см гача ўсганлиги кузатилди. Гетероауксин вариантыда илдиз узунлиги 45-47 см ни ташкил қилиб, новдалар сони 2 тагача унганлиги қайд этилиб, узунлиги 31-33 см га етганлиги аниқланди. Корневин асосий илдизининг узунлиги 55-57 см ни ташкил қилиб, энг кўп шаклланган тўртинчи тартибли илдизлар эканлиги аниқланди. Новдалар узунлиги 8 см дан 49 см гача етганлиги кузатилди. Гетероауксин ва назорат вариантыда илдизлар 38-40 см га етганлиги ва новдаларнинг ўсиши 5 см дан 23 см гача униб ўсганлиги қайд этилди.

L. maackii илдизи 45-46 см, тана узунлиги 12-14 см, биринчи новдасининг узунлиги 25-27 см, иккинчи новдасининг узунлиги 8-9,5 см, учинчи новдасининг узунлиги эса 1-1,2 см га етди; *L. japonica* илдизининг узунлиги 61-63 см, танаси узунлиги 10-12 см биринчи новдасининг узунлиги 110-112 см, иккинчи новдасининг узунлиги 95-97 см, учинчиси – 41-42 см, иккиламчи новдалар сони эса 4 та бўлиб, 33-50 см ни ташкил қилди.

L. muendeniensis илдизи узунлиги 22-24 см, танасининг узунлиги 13-15 см, биринчи новдасининг узунлиги 7-8 см, иккинчи новдасининг узунлиги эса 6-8 см ни ташкил этди (24.10.2020).

L. maximowiczii илдизи 71-63 см, танасининг узунлиги 12-14 см, биринчи новдасининг узунлиги 54 см, иккинчи новдасининг узунлиги 9-11 см, учинчи новдасининг узунлиги 7-8 см, тўртинчи новдасининг узунлиги 3-4,5 см ни ташкил этди. Биринчи новдада иккиламчи новдалар сони 2 та бўлиб, 10-11 см узунликда.

L. macckii илдизи 52-54 см, танасинг узунлиги 12-14см бўлиб, биринчи новдасининг узунлиги 28-30 см, иккинчи новдасининг узунлиги 13-14,5 см, учинчи новдасининг узунлиги 3-5 см га етди.

L. japonica илдизи узунлиги 117-118 см, танасининг узунлиги 10-12 см, биринчи новда узунлиги 129-131 см, иккинчи новдасининг узунлиги 1109-110 см, учинчисиники 54-56 см, иккиламчи новдалар сони эса 4 та бўлиб, 37-59 см ташкил қилди.

L. muendeniensis илдизи узунлиги 58-60 см, танасининг узунлиги 12-15 см, биринчи новда узунлиги 32-34 см бўлиб, иккинчи новдасининг узунлиги эса 5-7 см ни ташкил қилди.

Хулоса қилиб айтганда, 24.10.2020 йилдаги ҳолати бўйича тадқиқот олиб борилган турлардан қаламчаларининг кўкариши бўйича *L. japonica* тури юқори кўрсаткичга эга бўлганлиги аниқланди (98%), паст кўрсаткич эса *L. maackii*, *L. muendeniensis*, *L. maximowiczii* турларида (56%) қайд этилди.

REFERENCES

1. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/2183/СемействоЖимолостные
2. Пояркова А.И. Род *Lonicera* L. // Флора СССР, 1958. – Т. 23. – С. 467-573.
3. Флора Узбекистана. Т.3. – Ташкент, 2019. – С. 47-96.
4. Новосельцева А.И., Смирнов Н.А. Справочник по лесным питомникам. – Москва, 1983. – С. 133-135.
5. Иванова З.Я. Биологические основы и приемы вегетативного размножения древесных растений стеблевыми черенками. – Киев: Наукова думка, 1982. – С. 224.
6. Гартман Х.Т., Кестер Д.Е. Размножение садовых растений. – С. 179-440.
7. Иванова З.Я. Биологические основы и приемы вегетативного размножения древесных растений стеблевыми черенками. – Киев: Наукова думка, 1982. – С. 224.